

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 2

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-2>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Cho'liyevich Ne'matilla Oripov HAYKALTAROSHLIK SAN'ATIDA QADRIYATLAR IFODASINI IDROK ETILISHI.....	5
2. Khurshida Narkhodjayeva, J. Ismatova TERMINOLOGICAL LEXICOGRAPHY IS A REFLECTION OF THE DEMAND OF THE TIME AND THE DEVELOPMENT OF LINGUISTICS.....	9
3. Saliyeva Nigora Ikromovna, Djurayev Dilshod Mamadiyarovich O'ZBEK TALABALARINING HSK 5-DARAJASI 写作“YOZUV” BO'LIMINI TOPSHIRISHDA YO'L QO'YGAN LEKSIK XATOLARI TAHLILI.....	13
4. Mamajonov Muhammadjon Yusbjonovich MULOQOT BOSQICHLARINING PSIXOLINGVISTIK TALQINI.....	22
5. Achilova Nurxon Normammedovna QADIMGI XITOIY MIFOLOGIYASIDA AJDARHOLAR VA ULARNING TURLARI.....	28
6. Mirzayeva Mahliyo G'ayrat qizi U. SHEKSPIR “OTELLO” VA M. SHAYXZODA “MIRZO ULUG'BEK” ASARLARIDA BOSH QAHRAMONLAR SHAXSIYATI VA EMOTSIONAL HOLATINING QIYOSIY TAHLILI.....	33
7. Mohinur Baratboyevna Nizomova NUTQIY MULOQOTDA PEDAGOGIKAGA OID TERMINLAR ORQALI YUZAGA KELADIGAN “PEDAGOGIK TIL KONTAKTI” TUSHUNCHASI VA UNING TASNIFI (INGLIZ VA O'ZBEK TILLARI MISOLIDA).....	38
8. Maftuna Do'smurod qizi Elmirzayeva INGLIZ VA O'ZBEK TILLARDAGI IJTIMOIIY HIMOYA TERMINLARNING STRUKTUR TAHLILI.....	44
9. Шамситдинова Зебо Фазлитдиновна ВЫРАЖЕНИЕ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ ФОРМЫ ДАВНОПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ, ОБРАЗОВАННОГО В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ ПРИ ПОМОЩИ АФФИКСА ПРИЧАСТИЯ -GAN.....	50
10. Озодахон Мусаева АБДУРАХИМ ПРАТОВ ШЕЪРИЯТИНИНГ ЛИНГВОДИДАКТИК ТАМОЙИЛЛАРИ.....	58
11. Минхожиддин Хожиматов, АБДУРАУФ ФИТРАТ ШЕЪРИЯТИДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИК ВА ҚАЛЬ ИНҚИЛОБИ.....	67
12. Mirxodjaeva Gulrux Miralieva INGLIZ TILINI O'RGANISHDA MUXANDISLIK YO'NALISHI TALABALARI UCHUN SAMARALI ESLAB QOLISH USULLARI.....	77
13. Saidova Rayhon Bekmurodovna ZAMONAVIIY ADABIYOTDA SHE'R VA SHOIRLIK MASALASINING BADIY-ESTETIK TALQINI.....	83
14. Nazarova Dildora Ithomovna ZAMONAVIIY SHE'RIYATDA VAZNLAR RANG-BARANGLIGI.....	89
15. Farkhodova Shahzoda Umidkizi THE PRINCIPLE OF POLITENESS IN SPEECH ADAPTATION.....	96
16. Taxmina Yunusovna Mukaramkhodjayeva SEMANTIC RELATIONSHIPS OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH: POLYSEMY AND HOMONYMY.....	102
17. Isoqova Feruza Shamsiddin qizi INGLIZ TILIDA SIYOSIY DISKURSNING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI.....	106
18. J.Ro'ziyev BO'LAJAK TASVIRIIY SAN'AT O'QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA KOMPOZITSIYANING O'RNI VA AHAMIYATI.....	111

19. Islomova Madina Asqarovna NEMIS MATBUOT MATNLARIDA KOMIZMNING TURLARINING QO'LLANILISHI.....	114
20. Hamroyeva Maftuna Rasulovna LAQABLARNING ANTROPONIMIK BIRLIK SIFATIDA LISONIY TIZIMDAGI O'RNI VA SOTSIOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	122
21. Dushanova Nargiza Mamatkulovna THE DEVELOPMENT OF HIGHER-ORDER COGNITIVE COMPETENCIES THROUGH THE PHENOMENON- BASED LEARNING APPROACH.....	127
22. Mardanova Guljahon Furqatkizi EXPRESSION OF THE CONCEPT OF "WEALTH" IN PAREMIOLOGICAL UNITS OF UZBEK LANGUAGE..	135
23. Mardonova Sitora Mardonovna SEMANTIC DEVELOPMENT OF THE VERBS "FEORRIAN, FYRSIAN, FEORSIAN" AND VERBS OF DIRECTION, WHICH ARE INCLUDED IN 4 CATEGORIES OF OLD ENGLISH.....	141
24. Mamajonov Muhammadjon Yusubjonovich MULOQOT BOSQICHLARINING PSIXOLINGVISTIK TALQINI.....	149
25. Бўронов Назим ФЕЙК ВА ДЕЗИНФОРМАЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШДА МЕДИАСАВОДХОНЛИКНИНГ ВАЗИФАЛАРИ.....	155
26. Narzullaeva Diyora Zayniddin kizi STRUCTURAL ANALYSIS OF POTTERY TERMINOLOGY IN DIFFERENT LANGUAGE SYSTEMS.....	161
27. Islombek Raxmonberdiyev Ilxom o'gli SAMYUEL F. HANTINGTON SIVILIZATSIYALAR TO'QNASHUVI PARADIGMASI IJTIMOY-FALSAFIY TAHLILI.....	167
28. Bobonazarova Gulxayo Habibulla qizi KOGNITIV TILSHUNOSLIKNING KELIB CHIQISHI VA UNGA HISSA QO'SHGAN TILSHUNOSLAR.....	176
29. Eshimova Sharofat Kenjaboyevna, Davlatova Komila Abdusattorovna KOREYS TILIDAGI METAFORA HODISASIDA KO'CHMA MA'NOLI SO'ZLAR XUSUSIDA.....	181
30. Kuvondikova Gavhar Isomiddinovna TALABALAR NUTQINING TA'LIMIY KORPUSINI YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	189
31. Burxonov Utkir Farxod o'g'li ISPAN TILIDAGI ARABIZMLARNING FONETIK TASNIFI.....	197
32. Muxamedjanova Sh.B. XITOIY TILIDA INTERNET LINGVISTIKASI XUSUSIYATLARI.....	201

Озодахон Мусаева,
Қозоғистон Республикаси,
Жумабек Ташенев номли университет,
филология факультети ўқитувчиси

АБДУРАҲИМ ПРАТОВ ШЕЪРИЯТИНИНГ ЛИНГВОДИДАКТИК ТАМОЙИЛЛАРИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.13235717>

АННОТАЦИЯ

Глобаллашаётган дунёда улкан ижтимоий – тарихий ходиса ҳисобланган маданиятлараро интеграция жараёнида ҳар бир халқнинг миллий маданияти миллий ўзига хослигини сақлаган ҳолда дунёни янгилашга, инсоният тафаккурини бойитишга, унинг маданий савиясини оширишга хизмат қилмоқда. Буюк ипак йўли ўтган Марказий Осиёда ёнма – ён умргузаронлик қилаётган икки биродар, илдизи бир ўзбек ва қозоқ халқларининг тарихида, тақдирида ва маданиятида муштарак жиҳатлар жуда кўп. Қозоқ адабиётидаги эпиклик, халқ оғзаки адабиётига мойиллик каби хислатлар, асосан, мумтоз анъаналар руҳида шаклланган ўзбек адабиётини янада ёрқин ранглар билан бойитишга муносиб ҳисса қўшди. Икки халқ адабиёти вакиллари бир – бирларини доимо қўллаб - қувватлашган. Қозоғистонда яшаб, ўзбек тилида ижод қилаётган таниқли шоир ва таржимон Абдирахим Пратовнинг шеърларида фикр ва туйғулар дунё ташвиши, инсон руҳиятида кечаётган эврилишлар, юрт истиқболи, инсон қисмати ҳақидаги ўйлар билан яшовчи замондошнинг бедор қалбига яқин ва ҳамоҳанглиги билан характерланади. Бадий асарнинг бош унсури сўз экан, унинг чинакам санъат даражасига кўтарила олишида тили, муаллифнинг тил воситаларини қанчалик маҳорат билан қўллаш олиши муҳим аҳамият касб этади. Тили бир, дили бир халқларнинг адабиётлари ҳам ўзаро ҳамкорликда бир – биридан илҳом ва қувват олиб юксалиб бормоқда. Мазкур мақолада бадий матннинг лингвокультурологик тамойиллари қозоғистонлик таниқли ўзбек шоири Абдирахим Пратов шеърлари мисолида тадқиқ қилинади.

Калит сўзлар: қадимият, Туркистон, Ватан, тарих, қадрият, тил, маҳорат, ҳикмат, бадий тафаккур, такрор, мақол, лингводидактик таҳлил, лексик вариант.

Озодахон Мусаева,
преподаватель филологического факультета,
университета имени Жумабека Ташенева,
Республики Казахстан,

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПОЭЗИИ АБДУРАХИМА ПРАТОВА

АННОТАЦИЯ

В процессе межкультурной интеграции, которая считается огромным социально-историческим явлением в глобализирующемся мире, национальная культура каждого народа служит обновлению мира, обогащению мышления человечества, повышению его культурного уровня при сохранении национальной самобытности. В истории, судьбе и культуре двух братьев, узбекского и казахского народов, живущих бок о бок в Центральной Азии, где проходил Великий Шелковый путь, много общего. Такие черты, как эпичность в казахской литературе, склонность к народно-устной литературе внесли достойный вклад в обогащение более яркими красками узбекской литературы, формировавшейся в духе классических традиций. Представителей двух народных литератур можно сравнить с близнецами. Абдирахим Пратов, известный поэт и переводчик, живущий в Казахстане и работающий на узбекском языке, имеет в своих стихах мысли и чувства, близкие и гармонирующие с бодрствующей душой современника, живущего мировыми заботами, переменами в мире. человеческая психика, перспектива страны и мысли о человеческой судьбе. Поскольку основным элементом художественного произведения является слово, то его язык и умение автора пользоваться средствами языка имеют большое значение для поднятия его на уровень истинного искусства. В данной статье лингвокультурологические основы художественного текста изучаются на примере стихотворений Абдирахима Пратова, известного узбекского поэта из Казахстана.

Ключевые слова: древность, Туркестан, Родина, история, ценность, язык, умение, мудрость, художественное мышление, повторение, пословица, лингводидактический анализ, лексический вариант.

Ozodakhan Musaeva,
Republic of Kazakhstan,
Jumabek Tashenev University,
teacher of the Faculty of Philology

LINGUODIDACTIC PRINCIPLES OF ABDURAHIM PRATOV'S POETRY**ANNOTATION**

In the process of intercultural integration, which is considered a huge socio-historical phenomenon in the globalizing world, the national culture of each nation serves to renew the world, enrich the thinking of mankind, and increase its cultural level while preserving its national identity. There are many common aspects in the history, fate and culture of the two brothers, the Uzbek and Kazakh peoples, who live side by side in Central Asia, where the Great Silk Road passed. Features such as epicness in Kazakh literature, tendency to folk oral literature made a worthy contribution to the enrichment of Uzbek literature, which was formed in the spirit of classical traditions, with brighter colors. Representatives of two folk literatures can be compared to twins. Abdirahim Prатов, a well-known poet and translator who lives in Kazakhstan and works in Uzbek language, has thoughts and feelings in his poems that are close to and in harmony with the awake soul of a contemporary who lives with world concerns, changes in the human psyche, the perspective of the country, and thoughts about human destiny. Since the main element of a work of art is the word, its language and the ability of the author to use the tools of language are of great importance in order to raise it to the level of true art. In this article, the linguistic and cultural principles of the artistic text are studied on the example of the poems of Abdirahim Prатов, a famous Uzbek poet from Kazakhstan.

Key words: antiquity, Turkestan, Motherland, history, value, language, skill, wisdom, artistic thinking, repetition, proverb, linguodidactic analysis, lexical option.

Замон ниҳоятда тез суръатлар билан илгарилаб бормоқда. Ҳозирги глобаллашаётган дунёнинг талаблари ҳам борган сайин янгиланиб, кучаймоқда. Тараққиётга интилаётган ҳар қандай миллий маданият турли халқлар маданияти билан мулоқот қилишга, мулоқот

майдонини кенгайтириб боришга қодир бўлмоғи керак. Кенг қамровли мулоқотлар жараёнида бир маданият иккинчи бир маданиятга ҳам ўз таъсирини ўтказди, ҳам ўзи бойийди. Санъатнинг барча турлари каби адабиёт ҳам худди шу йўл билан юксалади. Кейинги йилларда туркий халқларнинг адабиётга бўлган меҳр – муҳаббати, адабиётнинг жамиятдаги мақоми ва обрўи мисли кўрилмаган даражада ортиб бормоқда. Бадиий асарнинг бош унсури сўз экан, унинг чинакам санъат даражасига кўтарила олишида тили, муаллифнинг тил воситаларини қай даражада маҳорат билан қўллай олиши муҳим аҳамият касб этади. Профессор Қалдибек Сейдановнинг фикрича, “Ўзбек ва қозоқ халқи тарихан бир – бири билан ёнма – ён яшаб, доимо бир – бирига алоҳида меҳр билан яқиндан назар ташлаб, бир – бирини қўллаб – қувватлаган. Шу сабабдан қалам соҳибларининг ижодида бу жиҳатлар яққол намоён бўлган”[5;31].

Шундай қалам соҳибларидан бири Қозоғистонда яшаб, ўзбек тилида ижод қилаётган таниқли шоир, публицист ва таржимон Абдирахим Пратовдир. Унинг шеърларида фикр ва туйғулар дунё ташвиши, инсон руҳиятида кечаётган эврилишлар, юрт истикболи, инсон қисмати ҳақидаги ўйлар билан яшовчи замондошнинг бедор қалбига яқин ва ҳамоҳанглиги билан характерланади. Бадиий асарнинг бош унсури сўз экан, унинг чинакам санъат даражасига кўтарила олишида тили, муаллифнинг тил воситаларини қай даражада маҳорат билан қўллаб олиши муҳим аҳамият касб этади.

Атоқли адабиётшунос олим Озод Шарафиддинов тўғри таъкидлаганидек, “Адабиёт тилдан бошлади. Рангсиз тасвир, оҳангсиз мусиқа бўлмаганидек, тилсиздабиёт ҳам бўлмайди. Адибнинг ёзувчилик нигоҳи қанчалик ўткир бўлмасин, тафаккур қуввати қанча бақувват бўлмасин, инсон табиатининг сиру асроридан қанча бохабар бўлмасин, қалами ўтмас, услуби тўмтоқ, тили ғализ бўлса, унинг эзгу ниятлари қоғозда қолиб кетади. Ёзувчи ҳаёт ҳақидаги тасаввурларини, ижтимоий – маънавий муаммолар ҳақидаги ҳукм ва хулосаларини китобхонга тил орқали етказди”[7].

А. Пратов асарларининг таъсирчанлигини ошириш учун бадиий тилнинг воқеликни аниқ ва реал, жозибадор акс эттирувчи шеърини санъатлари устида кунт ва чидам билан ишлайди. Бадиий матн тили вазн ва қофия талабларига зўрма – зўракилик билан бўйсундирилмайди. Шоир энг сара, энг зарур сўзларни топиб, ўз ўрнида ишлатиш орқали табиат манзараларини, образларнинг ҳаракат ва ҳолатларини, орзу –умидлари, армонлари ва руҳий кечинмаларини таъсирчан тасвирлашга муваффақ бўлади.

Унинг ўткир поэтик дид билан яратган топилмалари қалб ва тафаккур, олам ва одам муносабатларини самимий тасвирлайди. Юртга муҳаббат, она тилига садоқат, дўстлик ва қардошлиқни, бағрикенгликни улуғлаш Абдирахим Пратов асарларига ёрқинлик бахш этиб турибди. 2003 йилда “Ўз дунём бор”, 2008 йилда “Бир тал гул” (И. Сапарбоев таржимасида) номли китоблари Алмати шаҳрида босмадан чиқди. Ўзбекистонда хизмат кўрсатган маданият ходими, ёзувчи Наримон Орифжоновнинг фикрича: “Абдирахим шеърлятидаги ёниқ ҳис - туйғу, мавзуга атрофлича ёндашиш, аниқ хулосага интилиш бошқаларга нисбатан кўпроқ учрайди. Айниқса, қисқа шеърлари китобхонни дарров ўзига ром қилиб олади” [14;4].

Дарҳақиқат, тўпламлардаги ҳар бир шеър, ҳар бир мисра, бетакрор ташбеҳлар Абдурахим Пратовнинг ўзига хос услубидан, ноёб истеъдодидан дарак беради. Унинг она тилимиз ички имкониятларидан, серқатлам бойлигидан фойдаланишдаги маҳорати бадиият соҳасидаги изланишларида намоён бўлади. Зеро, шоирнинг тилга бўлган муносабати унинг ўзига хос услубини англатади. Яъни, лисоний воситаларнинг бир ижодкор асарлари матнидаги қўлланилиши иккинчи бир муаллиф услубидан бутунлай фарқ қилади.

Шоир ва ёзувчиларимизнинг ҳеч бирини халқ оғзаки ижодидан айри ҳолда тасаввур қилиш мумкин эмас. Абдурахим Пратов ҳам асар ғоясини чуқурроқ акс эттириш мақсадида ўзбек халқ мақолларидан ижодий фойдаланади. Қуйидаги тўртликда мақоллар ҳам таъсирчанлик бахш этиб, ҳам бадиий жиҳатдан сайқал беради:

Вақт бу, энг бешафқат олий бир ҳоким,
Азалий ҳукмидан қутилмоқ йўқдир.
Ҳар оннинг қадрига етайлик, токим –

Умр вақт камонидан отилган ўқдир.

Муаллиф биринчи мисрада “Вақтинг кетди – бахтинг кетди” [22;414] мақолини айрим лексик ўзгаришлар билан қўллайди. “Маънолар махзани”да бу мақол “Вақтинг кетди – нақдинг кетди” шаклида берилган ва қуйидагича изоҳланган: “Инсон ҳаётида вақт энг қимматли нарса саналади. Кўпни кўрган ота – боболар мақоллар ва ҳикматли сўзлар воситаси билан вақтнинг ҳар бир дақиқасидан унумли фойдаланишга, бирор дақиқани ҳам зое ўтказмасликка даъват этганлар” [23;69]. Учинчи мисрада шоир таъкидни кучайтириш мақсадида вақтнинг қадри ҳақида тўхталади. “Умр вақт камонидан отилган ўқдир”, деган кескин хулоса китобхонни мулоҳазага чорлайди. Шоир вақтнинг қудратини кучайтириш учун шундай хулосага келади. Ўқ ортига қайтмайди. Йўқотилган вақт ҳам худди шундай. Унинг ўрнини ҳеч нарса билан тўлдириб бўлмайди.

“Ўзбек халқ мақоллари”да “Ўтган умр – отилган ўқ” [22;417], “Маънолар махзани”да эса “Ўтган умр – куйган кўмир” [23;69] вариантга дуч келамиз. У шундай изоҳланади: “Кишининг ўтган умрини асло орқасига қайтариб бўлмайди, бамисоли куйиб кул бўлган кўмирни асли холига қайтариб бўлмаганидек ёхуд отилган ўқни, оқиб ўтган сувни орқасига қайтариб бўлмаганидек. Шундай экан, умрнинг ҳар бир куни, ҳар бир лаҳзасидан имкони борича унумли фойдаланиб қолиш, уни асло ва асло зое ўтказмаслик зарур”, деган маънода насиҳат қиладилар”.

Шоирнинг “Бобо” шеърида дунё ғурбатларидан ҳориган, жаҳолат ва ҳақсизликка дуч келган инсоннинг кўнгил кечинмалари акс этган:

Бу дунёда ҳали - ҳануз жаҳолат кўп,
Кўролмаслик, ичи қора адоват кўп,
Рухинг бўзлар, не қилайки надомат кўп,
Ҳақни дея юрак - бағрин тилғон бобо.

Муаллиф жаҳолат, адоват ва надоматдан, ичи қоралиқдан халос бўлишнинг асосий йўли туркий халқларнинг “Ҳақни дея юрак - бағрин тилғон бобо”си – улуғ авлиё Аҳмад Яссавий ҳикматларини ўқиш ва уқиш эканлигини уқтиради..

ИЧИ ҚОРА кимнинг ёмон ниятли, бошқаларга яхшиликни раво кўрмайдиган [13;117].

Яссавий ҳикматларини англаш жараёнида инсон жаҳолат, адоват ва надоматнинг интиҳоси - ичи қоралиқдан, ҳасаддан қутулади. Рухияти хотиржамликка эришади. Шеър давомида шоир илоҳият сирларига йўл бошлаб, ғарибларга ёрдам қўлини чўзган Яссавий бобонинг ҳикматлари янги асрда ҳам инсонлар учун тафаккур, эътиқод хазинаси эканлигини таъкидлаб, яқин ўтмишимиздаги қадриятлар, дин ва тил оёқости бўлган кунларимизга ишора қилади:

Жоҳил бўлдик, ҳикматларинг ўтда ёнди,
Авом аҳли ҳам ўзликдан, ҳақдан тонди,
Инсоф кетиб, оқибатда нени топди,
Ҳақсизликнинг ниҳоятин билғон бобо.

Бизнинг назаримизда шоир асосий эътиборни ўзлик, яъни ўзликни англаш тушунчасига қаратмоқда. Мавжуд луғатларда бу сўз шундай шарҳланади:

Ўзлик Кишининг ўз шахсияти, табиий ҳолати, вужуди, борлиғи. [19;138]

Ўзликни англаш – инсоннинг ўзини алоҳида вужуд сифатида бутун борлиқдан ажрата билиши, баҳолаши ва қадрият сифатида англашини ифодаловчи тушунча. Ўзликни англаш шахснинг ўзини ҳақиқий инсон муайян моддий ва маънавий бойликларнинг эгаси ва улар учун масъул эканини, ягона тил, урф – одатлар, анъаналар, қадриятлар ва давлатга мансублигини, манфаатлар ҳамда эҳтиёжлар умумийлигини тушуниб етиши жараёнида шаклланади [24;753].

Ўзлик сўзи орқали шоир миллатнинг қадриятлари, анъаналари ва урф – одатларини кўзда тутаётганлиги аниқлашади. Зеро, ўзликдан тонган одам Ҳақ (Оллоҳ)дан ҳам тонади, инсоф, оқибатни йўқотади.

Шоир барча туркий халқлар бешиги бўлган буюк Туркистонни, миллатлараро дўстлик ва бирдамликни ғурур билан мадҳ этади:

Йироқ кетма биздан барака-ю, кут,
Эл бўлиб бирлашсак, ҳам эътиқод бут,
Ўзгалардан эмас, фақат ўздан кут,
Кўҳна Сайрам қолди, Туркистон қолди,

А.Пратов ота макони билан боғлиқ тарих ҳақиқатларига ҳайрат кўзи билан боқади. Тирик тарих билан суҳбатлашар экан, ўтмишнинг зиддиятли воқеликларини ғоят ҳаяжонли бир тарзда гавдалантириш мақсадида мақолларга мурожаат қилади. Йироқ кетма биздан барака-ю, кут, Эл бўлиб бирлашсак, ҳам эътиқод бут иборалари халқ орасида машхур мақолларни эслатади.

Бир жон – бир тан бўлмоқ кимлар ҳамжиҳат бўлмоқ, якдил бўлмоқ [13;36];

Айрилганни айик ер, бўлинганни - бўри

Қатор мақоллар кишини жамоа билан бирга бўлишга ундайди, якка – ёлғиз яшаш, эл – юртдан, кўпчиликдан юз ўгириш ёмон оқибатларга олиб боришини кўрсатади: “Айрилмагин элингдан, Қувват кетар белингдан”, “Айрилган озар, Бирлашган ўзар” [23;8].

“Ўзбек халқ мақоллари”да “Бирлашган – ўзар, бирлашмаган - тўзар”, “Бирликда барака бор”, “Барака - кўпчиликда” [22;12] каби мақолларга дуч келамиз. Зеро, бирлашиш - бирдамлик, дўстлик, қон – қардошлик, иноқлик ва хайрихоҳлик натижасида ҳосил бўладиган маънавий яқинликдир. Халқимиз олижаноблик бобида бой меросга эга. Бирлашган эл бир – бирини қадрлайди, бирликда кут – барака борлигига ишонади. Бирлашган элнинг қалби озод, фикри хур, ниятлари эзгу бўлади.

Аслида ҳақиқий шеър ҳаяжон, ҳайрат уйғотувчи фикр ёки фикр уйғотувчи ҳаяжон ва ҳайрат билан қудратлидир. Қозоғистонда таниқли шоир, ёзувчи, драматург, таржимон Исраил Сапарбай шундай дейди: “Мени ҳайратга солган нарса Абдирахимнинг Шарқ шоирлари каби фикрларни жилолантира олиши, зукколиги ва маҳоратидир. Буни шунчаки камгап, нозик дидли инсоннинг бой маънавий дунёси сифатида тан олган маъқул. Ҳаяжон, ҳиссиётга берилиб, уни жиловлай олмай чопқиллаб кетиш одатидан узок. Ихчам, қисқа, йиғинчоқ” [6;106].

Шоир ўхшатиш, такрор, тазод каби шеърий санъатлардан мохирона фойдаланади. Чинакам бадий кашфиётлар яратиш учун тинмай изланмоқда, маънавий – ижтимоий тараққиётнинг жуда ўткир, салмоқли, долзарб муаммоларини кўтариб чиқиб, уларнинг моҳиятини поэтик ва драматик воқеликлар орқали янада теранроқ ва ҳаққонийроқ ёритмоқда:

Қайсидир юракка битиб ғусса - ғам,
Қайсидир юракнинг бахту - иқболи.
Қайсидир юракда қолдириб алам,
Қайсидир юракнинг ўтли висоли.
Қайсидир юракка бахш этиб роҳат,
Қайсидир юракнинг ўксик армони.
Қайсидир юракни этиб жароҳат,
Қайсидир юракнинг бахтли даврони

Мазкур шеърда “Қайсидир юракнинг” бирикмаси тўрт марта, “Қайсидир юракка” бирикмаси ҳам тўрт марта такрорланади, “қайсидир юракда” ва “қайсидир юракни” бирикмаси бир мартадан қўлланади ҳамда унинг оҳангдорлигини, фалсафий – бадий моҳиятини кучайтиради.

ТАКРИП – мазмунан “такрор” бўлган бу сўз атама сифатида лафзий санъатлар доирасига дахлдор. Бирор сўзни шеърий мисра ёки насрий матнда муайян мақсад учун такрорлаш натижасида мазкур санъат юзага келади. Такрор услуб билан боғлиқ унсур сифатида матн замирида ётган асосий ғоя – муддаони алоҳида таъкидлаш ва тасвирга эмоционал тус беришга хизмат қилади [17;197].

Инсон табиати қизиқ. Уни ҳеч қачон бир қолипга солиб бўлмайди. Қисмат тарозисининг посангиси доимо баланд – паст ҳолатда туради. Юракнинг бахтини ҳам, ғуссасини ҳам тарозида ўлчаш имкони йўқ. Шоир ҳақ, муҳаббат ва нафрат, диёнат ва хиёнат ёнма – ён юрганидек, бир юракнинг бахту иқболи иккинчи юракка ғам – ғусса бўлиб, тифдек

санчилиши мумкин. Пешонага ёзилганини ҳеч ким ўқий олмайди, кимларгадир насиб қилган ўтли висол, қайсидир юракларда аламга айланади. Кимнингдир юрагига бахш этган роҳат, қайсидир юракнинг ўксик армонлари эвазига келади. “Қайсидир юракнинг” сўз бирикмасининг такрорланиши китобхоннинг диққатини тортади. Такрор ҳам таъкидни, ҳам моҳиятни кучайтирмақда. Шунингдек, шеърда ғусса – ғам – бахту – иқбол, алам – висол, роҳат – армон, жароҳат – бахтли даврон сўзлари орқали антитеза ҳосил қилинган.

Ғам {а- қайғу, ҳасрат, ғам – алам; ҳавонинг димлиги, жазирама} 1 руҳий азоб ҳис – туйғуси, руҳиятдаги шундай ҳолат; қайғу. [19;434]

Ғусса {а- қайғу, ҳасрат, ғам – алам; ҳавонинг димлиги, жазирама} 1 руҳий азоб ҳис – туйғуси, руҳиятдаги шундай ҳолат; қайғу. [19;462]

Бахт {ф.- тақдир; насиба, улуш} 1 ижт. Кишининг ўз фаолияти натижаларидан, ҳаётда қўлга киритган ютуқларидан тўла қониқиши, яшаш тарзидан мамнунлиги, муайян мақсадга етгани, орзу умидининг ушалиши сифатида намоён бўладиган маънавий – ахлоқий тушунча. [19;434]

Бахт - иқбол, бахту иқбол Саодатли ҳаёт ва бахтли келажак. [19;434]

Абдирахим Пратов шеърларида инсон қалб кечинмаларининг турли ҳолатларини, қувончу қайғусини англатувчи сўзлар кўп ўринларда қаршилангириб қўлланган. Умуман, унинг асарларида тазод санъати (антитеза) муҳим аҳамият касб этади. Инсон қалбини чулғаб олган салбий ва ижобий ҳолатлар, табиат ҳодисалари ёки тасаввурларнинг бадиий ифодасида тазод санъати доимо етакчилик қилган.

ТАЗОД – маънавий санъатларнинг энг таъсирчан ва кўп ишлатиладиган турларидан бири бўлиб, наср ва назмда кенг қўлланилган. У бир – бирига зид тушунчаларни ифода этувчи сўз ёки ибораларни маълум бир муносабат нуқтаи назаридан ишлатишдан иборатдир [17;197].

Одатда, зид маъноли сўзлар воситасида қарама – қарши ҳолат, зиддиятли воқеликлар, руҳий мураккабликлар очиб берилади. А.Пратов “Хайрихоҳ” шеърида бир неча шеърий санъатларни уйғунлаштириб, олам ва одам, боқийлик ва фонийлик муносабатларининг гўзал суратини чизади. Бундай бадиий кашфиётлар китобхонни бефарқ қолдирмайди, уни мушоҳада юритишга ундайди:

Кимдир йўл тополмай, тентирар хайрон,

Чуваланиб кетган тор сўқмоқ аро.

Бундай борақолгин, бу сўнгги дара,

Кенг йўлни кўрсатар,

хайрихоҳ

инсон!

ЙЎЛИНИ ТОПИБ ОЛМОҚ ким ўзининг ҳаётини тўғри изга тушириб олмоқ [13;122].

Ҳаёт машаққатларига дуч келганида айрим одамлар тушкун кайфиятда довдираб қоладилар. Тўғри йўл топиш катта муаммога айланади. Катта йўл умидида чуваланган тор сўқмоқларга тушиб қоладиганлар, бир умр шу сўқмоқларда тентираб юрадиганлар ҳам учрайди.

ЧУВАЛМОҚ 2 аралаш - қуралаш бўлмоқ, қоришмоқ [19;434].

Аслида ҳар бир инсон ҳаётида чуваланган сўқмоқларга албатта дуч келади. Чунки, ёруғ дунёда осон ва теп – текис йўлнинг ўзи йўқ. Ўша аралаш – қуралаш сўқмоқларда ўзини ва ўзлигини йўқотмай, тўғри йўлни топиш, рамзий маънодаги катта йўлга чиқиб олиш ҳаммага ҳам насиб қилавермайди.

Озгина етмайди қирғоққа қўли,

Чўкиб бораётир, кимдир хайқириб.

Бир зумга унга ҳам боққил қайрилиб –

Қирғоқ бўл бир зумга,

Хайрихоҳ бўлгин.

Халқ орасида кўп ишлатиладиган “қўли етмайдиган” иборасини шоир бироз ўзгартириб, “етмайди қўли” шаклида қўллайди.

ҚЎЛИ ЕТМАЙДИГАН кимнинг ҳукмини ўткази олмайди, айтганини қилдира олмайди [13;122].

Ҳаётнинг ёзилмаган шафқатсиз қонунлари бор. Қанча уринмайлик, унга ўз ҳукмимизни ўткази олмаймиз. Ҳаммага умид билан термуламиз. Эртанги кундан яхшилик кутамиз. Энг кичик хас ҳам умид, ишонч ва мадад бўлиб туюлади.

Чўкиб бораётир, кимдир ҳайкириб сўз бирикмаси “Чўкаётган одам - хасга ёпишар” мақолини эслати.

Чўкаётган – чўпга ёпишар “Ҳалокатга учраётган одам ҳар бир кичик нарсдан ҳам нажот кутади”, дейилмоқчи [23;393].

”Чуваланиб кетган тор сўкмоқ” - ҳаётнинг чигал йўллари, боши берк кўчага кириб қолиш, иложсиз қолишни англатса, шеърнинг давомидаги “Озгина етмайди қирғоққа кўли” мисрасида “қирғоқ” – етолмаётган орзу, мақсадни билдиради. “Қирғоқ бўл бир зумга, хайрихоҳ бўлгин” мисрасида шоир “қирғоқ” сўзини – суянчиқ бўлгин, мадад бўлгин маъносида қўллашга эришади. Шеърдаги фалсафий руҳ шоир изланишларининг теранлигидан далолат. Муаллиф инсон умри жумбоқларга тўла эканлигини чуқур ҳис қилади.

Унинг фалсафийлик ва тарихийлик билан йўғрилган бадий фикрлаш тарзи шеърларига ўзгача жозиба ва таъсирчанлик бағишлайди. “Абдирахим Пратов шеърларининг мавзу доираси ниҳоятда кенг. Эл мустақиллигини мустаҳкамлашни халқ тинчлигининг гарови деб билган шоир ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашга адабиётнинг зиммасида улкан масъулият борлигини чуқур ҳис қилади. Ватан истиқболини, юрт тарихини, миллий қадриятларни, ота маконни, тарихий гўшаларни меҳр билан тасвирлайди” [15;49], дейди олима Ш.Буркитбоева. Қуйидаги оташин сатрлар олиманинг фикрини тасдиқлайди:

Юзида табассум, аслида пинҳон,
Нечун инсон пайин қирқади инсон?
Ҳасад деган нарса бўлмаганда гар,
Олам айланарди жаннатга, инон.

Шоир “**Сирти ялтироқнинг - ичи қалтироқ**” [22;192] мақолини ўзгартириб, Юзида табассум, аслида пинҳон шаклида қўллайди.

“Маънолар махзани”да ушбу мақол шундай шарҳланади:

Сирти ялтироқнинг ичи қалтироқ Бу мақолни ташқи кўринишига зеб бериб, башанг кийиниб, пардоз – андоз қилиб, бўяниб, тараниб, “қўлини совуқ сувга ургиси келмайдиган”, меҳнатга бўйин қўймаган олифталарга қарата киноя ва истехзо тарзида айтадилар [23;393].

УСТИ ЯЛТИРОҚ, ИЧИ ҚАЛТИРОҚ кўриниши бежама, мазмун – моҳияти эса ночор, паст баҳога лойиқ [13;122].

Иккала изоҳ ҳам тўғри. Лекин бизнинг назаримизда, шоир мақолнинг бутунлай бошқа, янги қиррасини кашф қилган. Яъни, шеърда ташқи кўринишини ялтиратиб, аслида қўлидан ҳеч нарса келмайдиган дангасалар эмас, балки юзи кулиб, ўзи ширин гапириб, ичида суҳбатдошининг хато қилишини кутиб, зимдан унга қандай зарба беришни ўйлайдиган, кимнингдир оёғидан чалишга тайёр турадиган иккиюзлама кимсалар қаламга олинган. Шеърнинг иккинчи сатрида мақсад очилгандай бўлади: Нечун инсон пайин қирқади инсон? - дейди шоир куюниб.

ПАЙИНИ ҚИРҚМОҚ ким кимнинг мавқеидан маҳрум этадиган зарба етказмоқ. Синоними **оёғига болта урмақ** [13;122].

Зимдан кимгадир зарба етказмоқ – энг оғир гуноҳлардан бири. Шоир бу гуноҳнинг сабабчиси ҳасад эканлигини айтиб, инсониятни огоҳликка чақиради. Муаллиф халқ урф – одатларини, мақол ва ибораларни, она тилининг ички имкониятларини яхши билади. Мақолларни грамматик ва лексик жиҳатдан ўзгартириб қўллаш баробарида инверсия усули ҳам шеърга алоҳида оҳанг бахш этади.

А. Пратов шеърларида таъсирчанликни ошириш мақсадида ўхшатиш, жонлантириш каби санъатлардан ҳам ниҳоятда унумли ва ўринли фойдаланади.

ЖОНЛАНТИРИШ – истиора турларидан бири, одамларга хос сифатларни жонсиз ходиса ва буюмларга кўчириш. Жонлантириш инсон тафаккури билан боғлиқ. Инсон воқеликдаги нарса ва ходисаларни қиёслаш, ўхшатишлар, бўрттиришлар орқали жонлироқ ва аниқроқ тасаввур қилишга, аниқ, илмий тафаккур қилиш билан бирга бадий фикрлашга ҳам интилади [18;626].

Табиат образлари, табиат хоссалари билан боғлиқ ўй – мушоҳадалар, фикрлар ва туйғулар силсиласи А.Пратов ижодида салмоқли ўрин тутди. Сўзга кўчган табиат тасвирлари ниҳоятда тиниқ ва содда бўлишидан ташқари, анча ранг – баранг ва сертуғён. “Ботир Зокировни эслаб” шеърда жонлантиришнинг гўзал ва оригинал намуналари яратилган:

Майсалар титрайди, саболар бедор,
Хаёл кўзгусида порлаган кўзлар.
Қайдасан дилкашим, кўшиқчи сардор,
Излайин, куй бўзлар, о, кўшиқ бўзлар.

Майсалар титрайди, саболар бедор . Бу мисрада шоир майсаларнинг шамолда тебранишини одам танасининг титрашига ўхшатяпти. Нафақат юртимизда, балки жаҳонда ҳам буюк ҳофиз Ботир Зокировнинг мухлислари кўп. Унинг кўшиқларини яхши кўрадиган китобхон севимли хонандани кўмсаб “саболар бедор” бўлишига, куйлар, кўшиқлар инсондек бўзлашига ишонади. “Кўклам” шеърда Капалак гуллардан бўса олганда, Оҳиста чайкалиб айлар тараннум деса, “Бир эди” шеърда Сунбул сочинг тўпигингни ўпар силкиниб, Афсонага мойил бўлган ҳусну латофат Гул - чечаклар таъзим айлаб эгарди бошин, дея бир – биридан мафтункор табиат манзараларини чизади. Олимларнинг фикрича, “Шоиримизнинг “Инсон”, “Бир гул тақдири”, “Кўз”, “Муҳаббатим”, “Изтироб” каби шеърларида оддий инсоннинг ички туйғулари, мустақил юртда яшаётганидан мамнун экани, айти пайтда инсон сифатида эл, юрт юмушларини бажаришда ўзидан қоникмаётгани ички кечинмалар, рухий изтироблар орқали акс этган. У ёзади:

Шоир шеър битади яшамок учун,
Тўлдирмоқ бўлади ҳаёт жомини.
Шоир шеър битади курашмоқ учун,
Қолдирмоқ истайди яхши номини. [8;57]

Ўзбекистон ва Қозоғистон ўртасидаги қардошлик ва меҳр – оқибат ришталари бир – бирларига мустаҳкам боғланиб, адабий дўстлик ришталари яшар ва яшнар экан, Абдурахим Пратов каби истеъдодли ижодкорлар икки қондош, жондош халқ учун бирдек ардоқли, эъзозли бўлиб қолаверади. Зеро, уларнинг асарларида устозлардан мерос дўстлик ва биродарлик ришталари, улуғ анъаналар шараф билан давом этмоқда. Унинг фидойилиги сабаб, Тошкент, Чимкент, Алмати шаҳарларида чоп этилган “Ёшлар овози”, “Турон чечаклари”, “Қанот қокди”, “Чашма гулдастаси”, “Чашма мавжлари”, “Чашма чамани”, “Мэнгилік елім менің”, “Тәуелсіздік тебреністері” тўпламларига қозоғистонлик ўзбек ижодкорларининг шеър, ҳикоя, таржималаридан намуналар киритилди.

У ўзи туғилиб ўсган юрт – Қозоғистонни бутун борлиғи билан севади. Муқаддас она тили – ўзбек тилини, миллий кадриятларини кўз қорачиғидек асрайди. Озарбайжон, Ҳиндистон, Америкада чоп этилган “Ўзбек шеърляти” антологияларида А.Пратовнинг инглиз, бенгал, озарбайжон тилларига таржима қилинган шеърлари киритилган. У 2013 йили Алмати шаҳридаги М.Авезов номидаги Адабиёт ва санъат институти томонидан Қозоғистон халқи Ассамблеясининг 20 йиллигига бағишланиб чоп этилган “Современная литература народов Казахстана” номли китобнинг ҳаммуаллифларидан бири. Ерсин Қўйбағаров, Мархабат Байғут, Жалел Каттабек, Тинимбай Қарин, Улуғбек Есдавлет каби таниқли қозок адибларининг асарлари А.Пратов таржимасида ўзбек ўқувчиларига етиб борди.

2012 йилда таниқли шоир ва таржимон Абдирахим Пратовнинг ташаббуси билан Қозоғистон халқи Ассамблеяси Қозоғистон ўзбеклари “Дўстлик” ҳамжамияти қошида “Ижодкор” адабий бирлашмаси тузилди. Мақсад – адабиёт ва маданият воситасида Қозоғистон ва Ўзбекистон ижодкорлари ўртасида дўстлик ришталарини мутаҳкамлашдан

иборат эди. А. Пратов бирлашманинг биринчи раиси сифатида 2012 -2022 йиллар оралигида адабий бирлашма ишини бошқарди. Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси билан ижодий ҳамкорликни мустақамлашга алоҳида эътибор берди.

А.Пратов шеърлятида бўртиб турган фикрларнинг табиийлиги, ҳис *- туйғуларнинг самимийлиги каби хусусиятлар иккала халқ адабиёти тараққиётидаги юксалиш сифатида қайд этилишга муносиб.Энг муҳими, шоир ижодида инсонни ҳайратга соладиган назмий нафосат, руҳият мавжлари, ҳаёт ҳақиқатлари, тарих сабоқлари тафаккур фалсафаси билан уйғунлашади.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, А.Пратов каби Қозоғистонда яшаб ижод қилаётган, ўзбек тили ва адабиётининг, миллий қадриятларнинг жонкуяр фидойилари бўлмиш адиблар асарларини илмий тадқиқ қилиш бугуннинг энг долзарб масалаларидан биридир. Шоир шеърлятининг фазилати инсоний хусусиятларнинг теран психологик таҳлил билан йўғрилган публицистик пафосида, фалсафий ўй – мушоҳадакорлик каби жиҳатларида тажассум топаётганида ҳам яққол кўзга ташланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

- 1.Ҳакимов М. Ўзбек прагмалингвистикаси асослари. Тошкент: Akademnashr, 2013.
- 2.Маҳмудов Н. Тил. Тошкент: Ёзувчи, 1998.
- 3.Нурмонов А. Тилшуносликнинг психология билан муносабати // Танланган асарлар. 3 жилдлик. – Тошкент: Академнашр, 2012.
- 4.Саттор М. Ўзбекнинг гапи қизиқ. Т.: “ФАН”, 1994.
- 5.Сейданов Қ. Навоий ва Абай.Ўзбек – қозоқ адабий алоқалари.Т.: “Машхур – пресс”, 2018..
- 6.Сапарбай И. Сўнг сўз ўрнида. Алматы.: “Дала”, 2003. Б.-106
- 7.Шарафиддинов О. Адабиёт тилдан бошланади. Ўзбекистон адабиёти ва санъати. Т.: 1986, 5 сентябрь.
- 8.Мадаев О. Алимбеков А. Қардош халқлар дўстлиги рамзи. Ўзбек – қозоқ адабий алоқалари. Т.: “Машхур Пресс” нашриёти , 2018. Б.-57.
- 9.Каримов С.Стилистика асослари.Т.: “Ўзбекистон” нашриёти, 2014.
- 10.Туркистонлик шоир ва ижодкорлар. Тўплам. –Туркистон, 2013.
- 11.Воҳидов Э. Шоиру шеър ушуур. Т.: “Ўзбекистон”, 1980.
- 12.Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Т.: Қомуслар Бош таҳририяти, 1992.
- 13.Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг фразеологик луғати. Т.: Қомуслар Бош таҳририяти, 1997.
- 15.Орифжонов Н. Сўзбоши.Танланган асарлар. Алматы.: “Дала”, 2003.
- 16.Буркитбоева Ш.. Тәуелсіз Қазақстандағы түркі халықтары поэзиясы: тарихи таным және ұлттық бірегейлік (ахысқа түріктері, өзбек, ұйғыр, татар ақындарының шығармалары бойынша) 6D021200 - Түркітану Философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация. Қазақстан Республикасы, Алматы, 2021.
- 17.Исҳоқов Ё. Сўз санъати сўзлиги. Т.: “Ўзбекистон” нашриёти, 2014.
18. Ўзбекистон миллий энциклопедияси.3-ж.Т.:2003.
- 19.Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 3-жилд. Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2007.
- 20.Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5-жилд. Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2007. Б.138.
- 21.Туркистонлик шоир ва ижодкорлар. Тўплам. –Туркистон, 2013.
22. Ўзбек халқ мақоллари. Т.: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1989.
23. Маънолар махзани. Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2018.
- 24.Маънавият. Асосий тушунчалар луғати.Т.: “Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти” нашриёти, 2021.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000